

GURVITS KRITERISI BO'YICHA TURG'UNLIKNI TADQIQ QILISHDA GURVITS ALGORITMI

G'oymatova Dilafruz G'ofurjonovna.
"Andijon mashinasozlik insituti"
"Avtomobil va transport"
kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Dasturlash Mathcadda asosiy o'rin tutadi. Mathcad ko'plab masalalarni dastursiz yechish imkonini beradi. Lekin shunday sinf masalalari borki ularni dastursiz yechib bo'lmaydi. Mathcad har qanday murakkab dasturni kiritish imkonini beradi. Mathcadda dasturlash juda aniq va tushunarli, unda dastur bir nechta ketma-ket formulalarni ifodalaydi. Dasturlashning asosiy operatorlari Programming (Dasturlash) panelida joylashgan.

Kalit so'zlar: Dasturlash, Mathcad, For sikl operatori, o'zgarish diapazoni, vektor, formulalar, sinf masalalari.

Аннотация: Программирование занимает центральное место в математике. Mathcad позволяет решать многие задачи без программирования. Но есть классовые вопросы, которые без программы решить невозможно. Mathcad позволяет войти в любую сложную программу. Программирование Mathcadda очень ясное и легкое для понимания, в котором программа выражает несколько последовательных формул. Основные операторы программирования расположены на панели Программирование.

Ключевые слова: Программирование, Mathcad, оператор цикла For, диапазон изменения, вектор, формулы, задачи классов.

Annotatsiya: Programming is central to mathematics. Mathcad allows you to solve many problems without coding. But there are class issues that cannot be solved without a program. Mathcad allows you to log in to any complex program. Mathcadda programming is very clear and easy to understand, in which the program expresses several sequential formulas. The basic programming statements are located in the Programming panel.

Keywords: Programming, Mathcad, For loop operator, range of variation, vector, formulas, class problems.

Bizgacha yetib kelgan intuitiv ma'nodagi algoritm eramizdan avvalgi III - asrda Evklid tomonidan taklif qilingan. Ushbu algoritm juda mashhur bo'lib, XX - asr boshlarigacha «algoritm» so'zining o'zi «Evklid algoritmi» ma'nosida ishlatilib kelindi. Boshqa matematika masalalarni bosqichli yechishni tasvirlash uchun esa «usul» so'zidan foydalanilgan.

Zamonaviy algoritmlar nazariyasi rivojida boshlang'ich nuqta deb, nemis matematigi Kurt Gyodelning ilmiy ishini ko'rsatib o'tish mumkin (1931-y. Simvolik mantiqlarning to'lamasligi to'g'risidagi teorema). Ushbu ishda ba'zi matematik muammolarni qaysidir sinfga taalluqli algoritmlar yordamida hal etib bo'lmasligi ko'rsatib berilgan.

1936-yilda Algoritm nazariyasi bo'yicha birinchi fundamental ilmiy ishlar bir-biridan alohida tarzda Alan Tyuring, Aloiz CHyorch va Emil Postlar e'lon qildilar. Ular tomonidan taklif etilgan Tyuring mashinasi, Post mashinasi va Chyorchning lyamda-hisoblanuvchanlik usuli algoritm formalizmining ekvivalent shakllaridir. Ular tomonidan taklif etilgan tezislarning intuitiv tushunchasi va formal tizimlarning ekvivalentligini ta'kidlab berdi. Algoritmik yechimsiz muammolarning formulirovkasi va isboti ushbu ishlarning muhim natijasi bo'ldi.

1950-yillarda Algoritm nazariyasi rivojlanishiga rus matematiklari Kolmogorov va Markovlar o'z hissalarini qo'shdilar. 60-70-yillarga kelib Algoritm nazariyasi fanida quyidagi mustaqil yo'nalishlar ajralib chiqdi:

- Klassik algoritmlar nazariyasi (formal tillar terminlarida masalalarni ifodalash, yechimli masala tushunchasi, 1965 yilda Edmonds tomonidan ta'riflangan PqNP muammosi, NP to'liq masalalar sinfining ochilishi va tekshirilishi);

- Algoritmlarning asimptotik analizi nazariyasi (asimptotik baholash usullari, algoritmlarning murakkabligi, algoritmlarni baholash kriteriyalari va h.k.z.). Ushbu yo'nalish rivojiga Knut, Axo, Xopkroft, Ulman, Karp kabi olimlar o'z hissalarini qo'shdilar;

- Hisoblash algoritmlarining praktik analizi nazariyasi (algoritmlarning mehnat talabligi oshkor funksiyasini topish, funksiyalarning chegaraviy analizi, rasional algoritmlarni tanlash metodikasi). Ushbu yo'nalish rivojlanishiga sabab bo'lgan ilmiy ish D.Knutning "Искусство программирования для ЭВМ" kitobidan iborat.

Algoritmlar nazariyasi turli yo'nalishlarning yutuqlarini umumlashtirib, uning maqsadi va vazifalarini ko'rsatib o'tish mumkin:

- Algoritm tushunchasini formallashtirish va formal algoritmik tizimlarni tekshirish;

- Bir qator masalalarning algoritmik yechimsizligini formal isbotlash;

- Masalalar klassifikatsiyasi, murakkablik sinflarini aniqlash va tekshirish;

- Algoritmlar murakkabligining asimptotik analizi;

- Rekursiv algoritmlarni tekshirish va analiz qilish;

- Algoritmlar qiyosiy analizi uchun mehnat talablik oshkor funksiyasini topish;

- Algoritmlar sifatini qiyosiy baholash kriteriyalarini ishlab chiqish;

Algoritmlar nazariyasidan olingan nazariy natijalardan amalda anchayin keng foydalanilmoqda.

Sistema turg'unligini Gurvits kriterisining algoritmini blok sxema ko'rinishi quyidagicha tuziladi.

Bizga

1. Dinamik sistemaning xarakteristik ko'phadi kiritiladi. Bu yerda a_1, a_2, \dots, a_n lar haqiqiy sonlardir.

2. qiymatlarga ko'ra xarakteristik tenglamaning ildizlari aniqlanadi. Shunga ko'ra Gurvits matritsasi tuziladi.

3. Gurvits matritsasining minorlari topiladi. Shu minorlarga asosan turg'un emasligi aniqlanadi. Yuqoridagi bosqichlarni MathCad funksiyalariga mos ravishda blok sxemasini tuzamiz.

1-blok sxema.

2-blok sxema.

3-blok sxema.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. – Toshkent, 1992.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002-yil 31 maydagi PF-3080-son «Kompyuterlashtirishni rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to'g'risida»gi Farmoni. – Toshkent, 2002-yil 31 may.
3. Abduqodirov A.A., Fozilov F.I. Umurzakov T.N. Hisoblash matematikasi va programmalash. Toshkent. O'qituvchi. 1989 y.
4. Amridinov S. «Hisoblash matematikasi» fanidan o'quv – uslubiy majmua – Samarqand: SamDU nashri, 2010. – 220 bet.
5. Isroilov M.I. Hisoblash usullari. Toshkent. Ukituvchi. 2008y.
6. Mirzakarimov Ergashboy Mizaboevich - Sonli Hisoblash Usullari Va Dasturlash (Oliy O'quv Yurtlari Uchun O'quv Qo'llanma) – Toshkent-Farg'ona-2009
7. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах MathCad, Matlab, Maple (Самоучитель). – М.: НТ Пресс, 2006. – 496 с.
8. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах MathCad12, Matlab 7, Maple 9. 2007
9. С.М.Эрмаков Метод Монто-Карло в вычислительной математике (вводный курс). – Санкт-Петербург, 2009
10. Крилов В.И., Бобков В.В., Монастырный П.И. Вычислительные методы высшей математики в 2-х томах. Минск, Высшая шк., 1972-1975. т. 1-2.